

ISSN 2637-1952 (Print)
ISSN 2637-191X (Online)

15. Naučno-stručni skup
Studenti u susret nauci – StES 2022

ZBORNİK RADOVA

Medicinske i zdravstvene nauke

15th scientific conference
Students encountering science – StES 2022

PROCEEDINGS

Medical and Health Sciences

Banja Luka
2022.

Izdavači:
Univerzitet u Banjoj Luci,
Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Za izdavača:
Prof. dr Miroslav Malinović
Vladan Gačić

Urednici:
Aleksandra Babić, Anđela Arar, Vladan Gačić

Lektor za srpski jezik:
Aleksandra Savić

Lektor za engleski jezik:
Milica Guzijan

Štampa:
Mikro print s. p. Banja Luka

Tiraž:
25

Naučni odbor:

Prof. dr Miroslav Malinović, prof. dr Tatjana Marjanović, prof. dr Dragiša Vasić, prof. dr Igor Sladojević, prof. dr Milica Balaban, prof. dr Pero Sailović, prof. dr Željko Ivanović, prof. dr Gordana Broćeta, prof. dr Željko Budimir, prof. dr Milenko Krajišnik, prof. dr Đorđe Savić

Recenzenti:

Prof. dr Radoslav Gajanin, prof. dr Goran Spasojević, prof. dr Vesna Gajanin, prof. dr Nataša Trtić, prof. dr Maja Travar, prof. dr Dejan Oprić, prof. dr Miroslav Petković, prof. dr Igor Sladojević, prof. dr Vesna Ljubojević, prof. dr Jelica Predojević Samardžić, prof. dr Snežana Petrović Tepić, prof. dr Vesna Ećim Zlojutro, prof. dr Dragana Šobic Šaranović, prof. dr Vera Artiko, prof. dr Valentina Veselinović, prof. dr Mira Spremo, prof. dr Gordana Bukara Radujković, prof. dr Marija Burgić Radmanović, prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, prof. dr Janja Bojanić, prof. dr Duško Vulić, prof. dr Milica Lazović, prof. dr Milka Mavija, prof. dr Verica Pavlić, prof. dr Marija Obradović, prof. dr Jovica Šaponjski, prof. dr Mirjana Đermanović, prof. dr Zlatan Stojanović, prof. dr Aleksandra Đeri, prof. dr Suzana Savić, prof. dr Aleksandra Šmitran, prof. dr Branka Čančarević- Đajić, prof. dr Olivera Dolić, prof. dr Radmila Arbutina, prof. dr Antonija Verhaz, doc. dr Tatjana Nožica Radulović, doc. dr Đuka Ninković Baroš, doc. dr Saša Marin, doc. dr Željka Kojić, doc. dr Ognjenka Janković, doc. dr Radmila Janković, doc. Biljana Tubić, doc. dr Miroslav Popović, doc. dr Nina Rodić Vukmir, doc. dr Irena Radman Kuzmanović, doc. dr Tijana Adamović, doc. dr Žarko Gagić, doc. dr Olivera Spasojević, doc. dr Arnela Banićević, doc. dr Nataša Stojaković, doc. dr Tatjana Roganović, doc. dr Dragana Roganović, doc. dr Jelena Jovanić, dr Nina Marić, dr Mirjana Pervanović, dr Bojana Markić, dr Ana Marija Tomić

REHABILITACIJA NAKON PARCIJALNE RUPTURE AHILOVE TETIVE: PRIKAZ SLUČAJA

Autor: MILICA STANIĆ

e-mail: milicastanic01@gmail.com

Mentor: Prof. dr Rastislava Krasnik

Klinika za dečju rehabilitaciju i rehabilitaciju, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad (IZZZDIOVNS)

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uvod: Ahilova tetiva predstavlja najveću tetivu u telu čija je učestalost povreda, kako u sportu tako i u svakodnevnom funkcionisanju, tokom protekle decenije porasla. Povreda bez kontakta ili direktna kontuzija tetive mogu dovesti do rupture tetive. Rehabilitacija nakon parcijalne rupture Ahilove tetive igra vitalnu ulogu u njenoj terapiji.

Cilj: Prikazati rehabilitacioni proces i istražiti njegovu ulogu kod pacijenata nakon parcijalne rupture Ahilove tetive.

Materijal i metode: Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je jednog ispitanika (prikaz slučaja), ženskog pola, starosti 14,5 godina, koji aktivno igra rukomet unazad 7 godina i upućen je na ambulantni rehabilitacioni tretman, na Kliniku za dečju rehabilitaciju i rehabilitaciju IZZZDIOVNS, nakon hirurškog zbrinjavanja parcijalne rupture leve Ahilove tetive. Studija je rađena od 20. 07. 2022. god. do 25. 07. 2022. god., uz prethodno obaveštenje / informisani pristanak osobe, roditelja/staratelja, kao i uz saglasnost Etičke komisije IZZZDIOVNS. Korišćeni su podaci na osnovu anamnestičkih, dijagnostičkih i terapijskih podataka, dobijenih uvidom u medicinsku dokumentaciju ispitanika.

Zaključak: Primena rehabilitacije nakon parcijalne rupture Ahilove tetive rezultira dobrim funkcionalnim ishodom i vraćanjem na nivoe fizičke aktivnosti i aktivnosti svakodnevnog života (ADŽ) kao pre nastanka povrede.

Ključne reči: Ahilova tetiva; ruptura tetive; rehabilitacija

UVOD

Ahilova tetiva predstavlja najveću tetivu u telu čija je osnovna funkcija da učestvuje u izvođenju plantarne fleksije stopala i izvodi ekscentričnu kontrakciju pri hodu, kako bi se preveniralo preobimno izvođenje dorzalne fleksije stopala [1—3].

Rupture Ahilove tetive najučestalije su povrede tetiva donjih ekstremiteta (sa incidencom 69 na 100 000). Povrede bez kontakta ili direktna kontuzija tetive mogu dovesti do njene rupture. U najvećem riziku za ovu vrstu povrede su muškarci srednjih godina (između 35. i 40. godine), naročito ako pri svojim svakodnevnim i sportskim aktivnostima izvode repetitivne skokove, koristeći ekscentrično opterećenje i trčanje [2—6].

Povrede Ahilove tetive su česte u fudbalu, tenisu, badmintonu i pri skokovima u dalj, a prevalenca kod sportista koji se bave trčanjem je 11%. Međutim, 1/3 pacijenata sa ovom patologijom ne praktikuje intenzivnu fizičku aktivnost [7].

Tokom protekle decenije, učestalost povreda Ahilove tetive je u porastu, jer se sve veći procenat svetske populacije uključuje u sportske aktivnosti. U tretmanu rupture Ahilove tetive tokom proteklih 20 godina koristile su se otvorene operacije, minimalno invazivne

hirurške intervencije i neoperativni tretman [7, 8].

Optimalni način lečenja nakon rupture Ahilove tetive i dalje je predmet kontinuiranih istraživanja. Nedavne studije govore u prilog tome da izbor operativnog ili neoperativnog lečenja možda nije toliko važan, koliko rehabilitacija, sugerišući da funkcionalna rehabilitacija treba da ima prednost u odnosu na tradicionalnu imobilizaciju [7—9].

Akutna ruptura Ahilove tetive može se lečiti hirurški i nehirurški. Rehabilitacija može biti funkcionalna (mobilizujuća) ili nefunkcionalna (imobilizujuća). Funkcionalna rehabilitacija se dalje može podeliti na kontrolisano rano kretanje, kontrolisano rano nošenje težine ili kombinaciju ova dva. U nekim regionima uobičajena je praksa da se mladi, aktivni ljudi leče hirurški, a stariji pacijenti nehirurški [4, 7—9].

Rehabilitacija i hirurški i nehirurški lečenih pacijenata tradicionalno se nekada završavala primenom imobilizacije 8–10 nedelja bez opterećenja. Međutim, tokom poslednjih nekoliko decenija funkcionalna rehabilitacija dobija sve veću popularnost, a danas je dobro prihvaćen modalitet lečenja koji se koristi kao standard u bolnicama i rehabilitacionim centrima. Implementacija rane funkcionalne rehabilitacije predstavlja jedan od najvažnijih tema kada je reč o tretmanu Ahilove tetive [4, 7—9].

Povratak u sport ključan je za sve sportiste koji su doživeli rupturu Ahilove tetive. Ova vrsta povrede značajno i ozbiljno utiče na sposobnost sportiste da igra na visokom nivou. Cilj medicinskog tima i sportiste je da se izbegnu sve potencijalne komplikacije, kao i što brži povratak u redovne trenajne sportske aktivnosti [9].

Cilj rada bio je prikazati rehabilitacioni proces i istražiti njegovu ulogu kod pacijenata nakon parcijalne ruptуре Ahilove tetive.

PRIKAZ

Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je jednog ispitanika (prikaz slučaja), ženskog pola, starosti 14,5 godina, koji aktivno igra rukomet unazad 7 godina i upućen je na ambulantni rehabilitacioni tretman, na Kliniku za dečju habilitaciju i rehabilitaciju IZZZ-DIOVNS, Novi Sad, Srbija, pet nedelja nakon hirurškog zbrinjavanja parcijalne ruptуре leve Ahilove tetive. Povreda je nastala kao posledica saobraćajnog traumatizma i hirurški je zbrinuta istog dana. Studija je rađena od 20. 07. 2022. god. do 25. 07. 2022. god., uz prethodno obaveštenje / informisani pristanak osobe, roditelja/staratelja, kao i uz saglasnost Etičke komisije IZZZDIOVNS. Korišćeni su podaci na osnovu anamnestičkih, dijagnostičkih i terapijskih podataka, dobijenih uvidom u medicinsku dokumentaciju ispitanika.

Rehabilitacioni tretman, koji je obuhvatao fizikalni i kineziterapijski tretman, sproveden je u trajanju od 8 nedelja (13. 07. 2020 – 04. 09. 2020. god.), u kontinuitetu, prema protokolu iz Tabele br. 1, koji je individualan i prilagođen pacijentu, a propisan od strane ordinirajućeg lekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

Na prvom pregledu specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije bio je prisutan hod uz pomoć potpazušnih štaka, bez oslonca na levi donji ekstremitet (leva noga flektirana u kuku i kolenu, plantarna fleksija u stopalu). Aktivno, pun obim pokreta u levom zglobu kuka i kolena. Na nivou postelje, levostrano dovodila je stopalo do neutralnog položaja, fleksija prstiju levog stopala i plantarnu fleksiju izvodila je uredno. Ispitanik je negirao postojanje prethodne istorije povreda/oboljenja.

Nekoliko ciljeva postavljeno je prilikom rehabilitacionog tretmana. Kratkoročni cilj bio je redukovati bol i otok leve Ahilove tetive, za šta su u proces uključeni krioterapija, elevacija i kompresija. Dugoročni ciljevi bili su vratiti obim pokreta u levom skočnom zglobu i stopalu uz očuvanje/povećanje mišićne snage mišića donjih ekstremiteta i vraćanje normalnim aktivnostima svakodnevnog života (ADŽ), uključujući i sportske aktivnosti, zbog čega je kreiran adekvatan kineziterapijski program od strane ordinirajućeg lekara,

specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i sproveden od strane fizioterapeuta. Od fizikalnih modaliteta, korišćeni su još i laseroterapija (3200 Hz) u trajanju od 5 minuta, elektroforeza kalijum jodidom (u trajanju od 20 minuta) i dodata je elektrogimnastika *m. quadriceps femoris*-a levostrano (10 minuta), a od treće nedelje uvedena je termoterapija (parafinsko pakovanje) u trajanju od 20 minuta.

Merni instrumenti koji su korišćeni za evaluaciju/kreiranje/korekciju kineziterapijskog programa su: merenje obima pokreta (ROM) goniometrom i procena mišićne snage korišćenjem Manuelnog mišićnog testa (MMT), koji su se obavljali na nedeljnom nivou. Kliničko merenje obima pokreta (Range Of Motion – ROM) je fundamentalna procedura evaluacije sa sveprisutnom primenom u fizikalnoj terapiji. Objektivna merenja ROM-a i ispravna interpretacija rezultata merenja mogu imati značajan uticaj na razvoj naučne osnove terapijskih intervencija. Merenje se sprovodi standardizovanim instrumentom – goniometrom (Slika br. 1). Za većinu fizioterapeuta univerzalni goniometar (tj. ručni goniometar punog kruga) ostaje najsvestraniji i najšire korišćeni instrument u kliničkoj praksi. Najjednostavnija i rasprostranjena metoda za procenu mišićne snage je manuelni mišićni test (MMT). Predstavlja proceduru za evaluaciju snage i funkcije izolovanog mišića / mišićnih grupa koje pacijent voljno kontrahuje protiv sile gravitacije ili manualnog otpora. Ovo je brza, efikasna metoda koja se brzo uči, ali zahteva potpunu saradnju pacijenta. Ocenjuje se na petostepenoj skali (0 do 5), gde 0 znači da se mišićna kontrakcija ne može palpirati, 1 – mišićna kontrakcija prisutna u tragu, 2 – pun obim pokreta uz isključenje sile gravitacije, 3 – pun obim pokreta, protiv sile gravitacije, 4 – pun obim pokreta, protiv umerenog manualnog otpora i 5 – pun obim pokreta, protiv maksimalnog manualnog otpora (Tabela br. 2) [10]. U našem istraživanju, evaluaciju ROM i MMT je uvek radio isti fizioterapeut, da bi se smanjila mogućnost greške i razlike u merenju između više fizioterapeuta. Na osnovu dobijenih rezultata izvršena je i evaluacija uspešnosti rehabilitacionog procesa (Tabele br. 3 i 4).

Na Klinici za dečju habilitaciju i rehabilitaciju tretman je sproveden tokom 5 dana u nedelji, u trajanju od 120 minuta dnevno. Ispitaniku su svakog dana davana jasna uputstva za sprovođenje kineziterapijskog programa i u kućnim uslovima. Tokom perioda rehabilitacije nije zabeleženo nijedno pogoršanje pacijentovog zdravstvenog stanja.

Nakon završene osme nedelje kontinuirane rehabilitacije pacijentkinji je preporučeno konsultovanje sportskog lekara i kondicionog trenera, radi postepenog vraćanja u trenajne sportske aktivnosti. Aktivnom sportu i igranju takmičarskih utakmica ispitanica se vratila 6 meseci od nastanka povrede.

DISKUSIJA

Rupture Ahilove tetive se javljaju uglavnom tokom sportskih aktivnosti, češće kod muškaraca srednjih godina, posebno rekreativaca koji se povremeno bave sportom, iako se rupturi mogu javiti i kod mlađih osoba. Sve je veći broj ljudi koji se bavi sportom, posebno na visokom nivou, posledično, broj prijavljenih slučajeva sa rupturom Ahilove tetive raste svake godine [7, 11].

Najčešći mehanizam povrede Ahilove tetive je brza, ekscentrična kontrakcija mišića lista (*m. triceps surae*) tokom sportskih aktivnosti. Ova povreda može biti, ali nije nužno, povezana i sa već postojećom tendinopatijom, pa se shodno tome izvodi podela na akutnu ili hroničnu. Neki pacijenti mogu doživeti ovu povredu i traumatskim mehanizmom [12].

Profesionalnim sportistima je često potrebno 6 meseci ili duže da se vrate u funkciju pre povrede, ako su uopšte i u stanju da dostignu taj nivo. Za individuu, najčešći primarni cilj nakon rupturi Ahilove tetive je povratak istom nivou sportskih aktivnosti kao pre povrede, što će ostvariti 60% do 70% njih. Uzrok tako niskog procenta povratka ne zavisi

od toga da li je pacijent imao operativni ili neoperativni tretman, već zavisi od rehabilitacionog procesa. Ključne tačke u rehabilitacionom procesu su kada treba dozvoliti puno opterećenje povređenog ekstremiteta, koliko je potrebno nositi imobilizaciju i kada započeti aktivnu dorzalnu fleksiju stopala i vežbe za povećanje obima pokreta (ROM). Vremenski zasnovane smernice su predložile nastavak bavljenja beskontaktnim sportovima 16 nedelja nakon povrede i kontaktnim sportovima 20 nedelja nakon povrede, ali ove preporuke se moraju potkrepiti dokazima, pa je preporuka nastaviti sa daljim istraživanjima. Sada postoji mnoštvo podataka koji pokazuju da rano prenošenje telesne mase na povređeni ekstremitet i rana funkcionalna rehabilitacija dovode do bržeg oporavka i boljih konačnih funkcionalnih ishoda. Protokoli lečenja ne razlikuju se mnogo, govoreći o operativnom i neoperativnom tretmanu rupture Ahilove tetive, kada je u pitanju progresija rehabilitacije. Ako bi se pojednostavilo, rehabilitacija se prvobitno fokusira na postizanje punog obima pokreta (u toku prva 2 meseca), a zatim na jačanje pripadajuće muskulature i kondicioniranje [7, 10, 11, 13–15].

Rehabilitacija može biti nefunkcionalna (konvencionalna imobilizacija gipsom) i funkcionalna (rana funkcionalna rehabilitacija ili funkcionalna mobilizacija). Rana funkcionalna rehabilitacija spada u dinamičku rehabilitaciju praćenu progresivnim opterećenjem i/ili vežbanjem, nakon neoperativnog ili operativnog lečenja. Funkcionalna rehabilitacija započinje hodaњem uz pomoć štaka i odgovarajućim prenosom težine na zahvaćeni skočni zglob, odmah nakon primene ortoze sa podesivim opsegom pokreta (15° do 40° plantarne fleksije). U nekim centrima, pacijenti sa akutnim rupturama Ahilove tetive su lećeni konvencionalnom imobilizacijom gipsa tokom 8 do 10 nedelja do kasnih 1980-ih. Međutim, tokom protekle tri decenije, rana funkcionalna rehabilitacija dobija sve veću popularnost i postaje dobro prihvaćen režim u nekim centrima, jer ima prednost poboljšanog zarastanja kroz povećanje metabolićke aktivnosti. Nekoliko visokokvalitetnih metaanaliza koje porede ranu funkcionalnu rehabilitaciju i konvencionalnu imobilizaciju gipsom nakon rupture Ahilove tetive su objavljene u poslednjih nekoliko godina [8, 9, 16].

Važno je da se pacijenti oporave u prvoj godini nakon povrede, jer jednogodišnji ishodi predviđaju da li će pojedinci ostati sa dugotrajnim invaliditetom. Rana funkcionalna rehabilitacija postala je popularna u lećenju rupture Ahilove tetive. Studije su identifikovale da ona rezultira većim zadovoljstvom pacijenata, poboljšanom funkcijom i dovodi do bržeg povratka na posao i sportske aktivnosti. Više studija podržalo je upotrebu rane funkcionalne rehabilitacije za optimizaciju ishoda lećenja pacijenata, bez obzira na to da li je pacijent lećen nehirurški ili hirurški. Standardizovana definicija bi bila od pomoći da se objedine podaci iz studija, omogući poređenje između studija i na kraju radi na razvoju klinićkih smernica. Komponente u definisanju rane funkcionalne rehabilitacije uključuju utvrđivanje koje vrste preporućenih tretmana obuhvataju ranu funkcionalnu rehabilitaciju i kada sa njima započeti. Varijacije između dokaza na nivou sistematskih pregleda ukazuju na nedostatak jedinstvene definicije rane funkcionalne rehabilitacije. Rana funkcionalna rehabilitacija obićno poćinje u prve 2 nedelje nakon povrede ili operacije; međutim, postoje razlike u određivanju vremena poćetka prenosa telesne mase i vežbanja na osnovu poćetne strategije lećenja. Nakon hirurške intervencije, prenos telesne mase i vežbe obićno poćinju istovremeno: ili odmah ili 2 nedelje nakon intervencije. Rani protokoli funkcionalne rehabilitacije uključivali su niz razlićitih intervencija [4, 7, 9]. Povećanje obima pokreta skoćnog zgloba je najćešće uključena intervencija. Nakon toga, jaćanje pripadajuće muskulature bila je sledeća najćešća intervencija. Uprkos studijama koje podržavaju ulogu progresivnog opterećenja u cilju oporavka Ahilove tetive, samo 52% studija sa intervencijama zasnovanim na vežbama uključivalo je izometrijske ili druge vežbe za jaćanje. Retko su se intervencije vežbanja bavile i problemima kao što su kardiovaskularno i celokupno jaćanje tela [9, 11, 16–19].

Evaluacijom rehabilitacionih protokola nakon parcijalne rupture Ahilove tetive u 213 ortopedskih i ortopedsko-traumatskih centara u Nemaćkoj, u periodu od 2006. god. do

2016. god., došlo se do zaključka da svi preporučuju parcijalni prenos telesne mase na povređeni donji ekstremitet u toku ranog postoperativnog/posttraumatskog perioda, što se definiše kao kontakt sa podlogom ili prenos telesne mase do maksimalno 20 kg. Sve, sem jedne institucije, preporučuju progresivno povećanje prenosa telesne mase u skladu sa povećanjem obima pokreta i mišićne snage [4].

Metaanaliza Mark-Christensena i sar. (2016), koja je uključila 427 učesnika, od kojih je 211 lečeno funkcionalnom rehabilitacijom, a 216 učesnika imobilizacijom, pokazala je da nije bilo statistički značajnih razlika između grupa, sa trendom koji favorizuje funkcionalnu rehabilitaciju, u vezi sa ispitanim ishodima (kao što je stopa rerupture, raniji povratak na rad i povećano zadovoljstvo pacijenata), a slične rezultate su u svojim studijama dobili i Aicale i sar. (2019), Yassin i sar. (2020) i Braunstein i sar. (2015) [20–3].

U studiji Kim i sar. (2017), koja je sprovedena od marta 2011. god. do marta 2015. god., retrospektivno je urađena analiza 78 ispitanika koji su imali operativni zahvat nakon akutne rupture Ahilove tetive (od povrede do operacije proteklo je u proseku 3,5 dana). Ukupno 48 od 56 pacijenata se povredilo tokom aktivnosti kao što su fudbal, badminton, tenis i gimnastika; sedmero pacijenata povredu je zadobilo prilikom pada, a jedan je povređen komadom razbijenog stakla. Od 56 pacijenata, 24 je tretirano postoperativno potkolenom gipsanom imobilizacijom četiri nedelje nakon operacije, a nakon četiri nedelje su započeli rehabilitaciju u funkcionalnoj ortozu. Preostala 32 pacijenta zbrinuta su postoperativno sa imobilizacionom ortozom u trajanju od dve nedelje i započeli su sa prenosom telesne mase (koja se toleriše) na operisani ekstremitet. Tokom perioda održavanja gipsom skočni zglob bio je imobilisan u položaju plantarne fleksije, bez prenosa telesne mase na operisan ekstremitet. Procenjivali su pacijente u 2, 4, 6, 8, 12. i 24. nedelji i nakon jedne godine, kako bi utvrdili kada je odizanje peta od podloge bilo moguće. Ovo bi se smatralo uspešno kada bi pacijenti mogli da odignu pete sa poda i drže ih preko visine 2 poprečna prsta tokom 3 sekunde. Ako je odizanje jedne pete bilo nemoguće izvesti četiri meseca nakon operacije, dodatno praćenje je vršeno svakog meseca, a konačno praćenje bilo je godinu dana nakon operacije. U obe grupe, nakon godinu dana, većina pacijenata nije imala značajno različit ROM u skočnom zglobu, u poređenju sa kontralateralnim ekstremitetom. Test podizanja jedne pete bio je pozitivan kod svih pacijenata na poslednjoj proceni. Prvo moguće vreme za podizanje jedne pete nakon operacije bilo je duže kod prve nego kod druge grupe ispitanika (14 + 2 vs 12 + 3 nedelja), pri čemu nije bilo statistički značajne razlike između njih. Pacijentima iz prve grupe trebalo je značajno više vremena da se vrate na posao nego drugoj grupi (9 + 3 vs 5 + 2 nedelje); Većina pacijenata se vratila na svoje prvobitno radno mesto, ali je jedan pacijent koji je se bavio tekvondoom morao da promeni sport zbog neprijatnosti tokom sportskih aktivnosti [12, 17].

U metaanalizi, koju su Mark Christensen i sar. (2014) sproveli ispitujući benefite funkcionalne rehabilitacije nakon rupture Ahilove tetive, uključili su sedam randomizovanih, kontrolisanih studija, koje su poredile primenu funkcionalne rehabilitacije i imobilizaciju nakon akutne rupture Ahilove tetive (211 vs 216 ispitanika). Tri studije istraživale su efekat ranog kontrolisanog pokreta, jedna efekat primene ranog kontrolisanog prenosa težine, dok su tri proučavale kombinovani efekat prethodna dva. Pet studija (339 učesnika) ispitalo je operativno lečenje i dve studije konzervativno lečenje (88 učesnika), uključujući 344 muškarca, 82 žene (1 nije navedeno). Starosni raspon učesnika bio je od 17 do 79 godina. Učesnici su praćeni najmanje 6 meseci do maksimalno 24 meseca. Primarne mere ishoda bile su ponovna ruptura i stopa komplikacija. Sekundarni ishodi su bili snaga, obim pokreta (ROM), hipotrofija, zadebljanje tetive, adhezije, zadovoljstvo pacijenata, bol, povratak sportu i funkcionalni ishodi, kao što su hodanje i stajanje na prstima. U prvoj grupi učestalost ponovne rupture bila je manja (3,5 % vs 3,9 %). Komplikacije (infekcije, parestezije i duboka venska tromboza) primećene su kod manjeg udela ispitanika prve grupe (5% vs 10%). Nije pronađena statistički značajna razlika u snazi mišića donjih ekstremiteta

kod ove dve grupe ispitanika. Obim pokreta (ROM) korišćen je kao mera ishoda u svim ispitivanjima. Kontralateralna noga korišćena je kao referenca, ali je metoda za merenje varirala između ispitivanja. U jednogodišnjem praćenju, samo u jednoj studiji otkrivena je statistički značajna razlika, u pogledu obima pokreta dorzalne fleksije, favorizujući protokol funkcionalne rehabilitacije. Ostala ispitivanja nisu pokazala značajne razlike. Povratak u sportske aktivnosti ispitanika ostvaren je brže kod prve grupe ispitanika (4 vs 7,5 meseci). Najvažniji nalaz ove studije je da nisu nađene statistički značajne razlike u poređenju prve i druge grupe ispitanika kada se radi o lečenju akutne rupture Ahilove tetive, što je u suprotnosti sa opštom preporukom (u korist funkcionalne rehabilitacije), koju podržavaju Nilsson-Helander i sar. (2010), Olsson i sar. (2013), Soroceanu i sar. (2012) i Villits i sar. (2010)[9, 24–7].

U metaanalizi Suchaka i sar. (2005) optimalni protokol postoperativne rehabilitacije nakon operacije rupturu Ahilove tetive evoluirao iz klasične rutine, korišćenjem krute imobilizacije u gipsanu potkolenu imobilizaciju, bez opterećenja tokom 6 nedelja sa naknadnim postizanjem obima pokreta skočnog zgloba (ROM) i vežbama za jačanje pripadajuće muskulature. Mala prospektivna klinička ispitivanja na ljudima koristila su rane funkcionalne protokole, koji uključuju nošenje težine već prvog postoperativnog dana, sa ranim ROM i udlagom u čizmama za hodanje ili modifikovanoj ortozu umesto gipsa. Ove studije su pokazale dobro zadovoljstvo pacijenata, uz nisku stopu reruptura i infekcija. Šest prospektivnih kontrolisanih studija uključivalo je 315 pacijenata, (156 vs 159). Prosečna starost pacijenata bila je 40 ± 15 godina. Od 315 pacijenata, 84% su bili muškarci, 90% je doživelo rupturu Ahilove tetive za vreme sportskih aktivnosti, a vreme do operacije je variralo (0–112 sati vs 0–508 sati). Deset reruptura se dogodilo kod 315 pacijenata. Manja prosečna stopa incizionih infekcija bila je prisutna kod prve grupe ispitanika (2,6% vs 3,9%), kao i ostale komplikacije, uključujući adhezije ožiljaka i prolazne nervne deficite, (5,8% vs 13,5%) [28].

Studija sprovedena u Seoulu (Južna Koreja) obuhvatila je 112 pacijenata, koji su prošli kroz hiruršku proceduru nakon akutne rupturu Ahilove tetive od januara 2003. do marta 2015. Svi pacijenti mogli su normalno da hodaju, bez prisustva bola. Većina pacijenata (77,7%), 3 meseca nakon operacije, nije bila u stanju da izvede odizanje pete operisanog uda od podloge, ali svi pacijenti su mogli ovo izvesti 6 meseci posle operacije. Na poslednjoj kontroli, vraćanje na nivo sportskih aktivnosti kao pre povrede bilo je moguće kod 96 pacijenata (86%). Šesnaest pacijenata promenili su osnovnu sportsku aktivnost zbog bolova u kolenu, straha od ponovnog pucanja Ahilove tetive (4 pacijenta) ili ličnih obaveza (10 pacijenata). Najraniji povratak u sport imao je pacijent koji je počeo da igra tenis samo 10 nedelja nakon hirurške intervencije na Ahilovoj tetivi. Nijedan pacijent nije imao komplikacije kao što su infekcija, ponovna ruptura ili trajna povreda nerva [11]. Pacijenti su uspostavili normalnu šemu hoda u roku od 12,5 do 18 nedelja nakon akutne rupturu Ahilove tetive, ali nema sumnje da rano prenošenje telesne mase na povređeni donji ekstremitet i rehabilitacija doprinose poboljšanju prognoze. Konvencionalno se daju saveti pacijentima da ne trče i ne učestvuju u beskontaktnim sportovima u periodu od 16 do 20 nedelja nakon povrede. Kriterijumi za povratak trčanju uključuju sposobnost izvođenja ponavljajućih jednostrukih podizanja pete, hodanja na prstima i $\leq 25\%$ deficita snage, u poređenju sa zdravom, kontralateralnom stranom, koji bi trebalo da se ispuni približno 12 nedelja nakon povrede. Olsson i sar. (2014) su takođe naglasili sposobnost podizanja pete od podloge kao važan indikator opšteg nivoa zarastanja. U njihovoj studiji, 40 od 81 pacijenta (49%) sa akutnom rupturom Ahilove tetive nije bilo u stanju da izvrši nijedno podizanje pete 12 nedelja nakon povrede. Mc Cormack i Bovard (2015) su primetili postojanje 10% do 30% deficita snage mišića lista (*m. triceps surae*) na povređenoj strani, u poređenju sa zdravom stranom kod svojih pacijenata sa akutnom rupturom Ahilove tetive [11, 29–31].

ZAKLJUČCI

Akutna ruptura Ahilove tetive je traumatska povreda koja dovodi do značajnih funkcionalnih deficita. Predstavlja povredu koja može uticati na pojedince koji se, kako profesionalno tako i rekreativno, bave sportom.

Mali broj studija bavilo se rehabilitacijom dece sa rupturom Ahilove tetive, što dovodi do zaključka da ne postoje standardizovani protokoli za rehabilitaciju nakon hirurške intervencije u pedijatrijskom dobu, pa bi buduća istraživanja mogla biti usmerena u tom pravcu.

LITERATURA

1. Lerch T, Schwinghammer A, Schmaranzer F, Anwander H, Ecker T, Schmid T et al. Return to Sport and Patient Satisfaction at 5-Year Follow-up After Nonoperative Treatment for Acute Achilles Tendon Rupture. *Foot & Ankle International*. 2020;41(7):784–92.
2. Kadakia A, Dekker R, Ho B. Acute Achilles Tendon Ruptures. *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*. 2017;25(1):23–31.
3. Trofa DP, Miller JC, Jang ES, Woode DR, Greisberg JK, Vosseller JT. Professional athletes' return to play and performance after operative repair of an Achilles tendon rupture. *Am J Sports Med*. 2017;45(12):2864–71.
4. Frankewycz B, Krutsch W, Weber J, Ernstberger A, Nerlich M, Pfeifer C. Rehabilitation of Achilles tendon ruptures: is early functional rehabilitation daily routine?. *Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery*. 2017;137(3):333–40.
5. Boyd R, Dimock R, Solan M, Porter E. Achilles tendon rupture: how to avoid missing the diagnosis. *British Journal of General Practice*. 2015;65(641):668–9.
6. Venturini S, Garbett M, Houchen-Wolloff L, Mangwani J. Unusual Presentation of a Swelling in the Achilles Tendon After an Acute Rupture: A Case Report. *J Orthop Case Rep*. 2020;10(2):88–91.
7. Tarantino D, Palermi S, Sirico F, Corrado B. Achilles Tendon Rupture: Mechanisms of Injury, Principles of Rehabilitation and Return to Play. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*. 2020;5(4):95–105.
8. Wu Y, Mu Y, Yin L, Wang Z, Liu W, Wan H. Complications in the Management of Acute Achilles Tendon Rupture: A Systematic Review and Network Meta-analysis of 2060 Patients. *The American Journal of Sports Medicine*. 2019;47(9):2251–60.
9. Caldwell J, Vosseller J. Maximizing Return to Sports After Achilles Tendon Rupture in Athletes. *Foot and Ankle Clinics*. 2019;24(3):439–45.
10. Avers D, Brown M. Daniel's and Worthingham's muscle testing. 8th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2019.
11. Christensen M, Zellers J, Kjær I, Silbernagel K, Rathleff M. Resistance Exercises in Early Functional Rehabilitation for Achilles Tendon Ruptures Are Poorly Described: A Scoping Review. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 2020;50(12):681–90.
12. Kim U, Choi Y, Jang G, Choi Y. Early rehabilitation after open repair for patients with a rupture of the Achilles tendon. *Injury*. 2017;48(7):1710–3.
13. Grassi A, Rossi G, D'Hooghe P, Aujla R, Mosca M, Samuelsson K et al. Eighty-two per cent of male professional football (soccer) players return to play at the previous level two seasons after Achilles tendon rupture treated with surgical repair. *British Journal of Sports Medicine*. 2019;54(8):480–6.
14. Jack R, Sochacki K, Gardner S, McCulloch P, Lintner D, Coscolluela P et al. Performance and Return to Sport After Achilles Tendon Repair in National Football League Players. *Foot Ankle Int*. 2017;38(10):1092–9.
15. Maffulli N, Aicale R, Tarantino D. Tendinopathy of the Achilles Tendon. In *Ankle Joint Arthroscopy: A Step-By-Step Guide*; Allegra F, Cortese F, Lijoi F, Eds.; Springer: Cham, Switzerland, 2020; pp. 227–37.
16. Lu J, Liang X, Ma Q. Early Functional Rehabilitation for Acute Achilles Tendon Ruptures: An Update Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *The Journal of Foot and Ankle Surgery*. 2019;58(5):938–45.
17. Zellers J, Christensen M, Kjær I, Rathleff M, Silbernagel K. Defining Components of Early Functional Rehabilitation for Acute Achilles Tendon Rupture: A Systematic Review. *Orthopaedic Journal of Sports*

Medicine. 2019;7(11):232–44.

18. Gajdosik R, Bohannon R. Clinical Measurement of Range of Motion. *Physical Therapy*. 1987;67(12):1867–72.
19. Durfee WK, Iuzzo PA. Rehabilitation and muscle testing. In: Webster JG, editor. *Encyclopedia of medical devices and instrumentation*. 2nd ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2006. p. 62–71.
20. Mark-Christensen T, Troelsen A, Kallemose T, Barfod K. Functional rehabilitation of patients with acute Achilles tendon rupture: a meta-analysis of current evidence. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*. 2016;24(6):1852–9.
21. Aicale R, Tarantino D, Maffulli N. Non-Insertional Achilles Tendinopathy: State of the Art. In *Sports Injury of The Foot and Ankle: A Focus on Advanced Surgical Techniques*; Canata GL, d’Hooghe P, Hunt KJ, Kerkhoffs G, Longo, UG, Eds; Springer: Berlin, Germany, 2019; pp. 359–67.
22. Yassin M, Myatt R, Thomas W, Gupta V, Hoque T, Mahadevan D. Does size of tendon gap affect patient-reported outcome following Achilles tendon rupture treated with functional rehabilitation?. *The Bone&Joint Journal*. 2020;102-B(11):1535–41.
23. Braunstein M, Baumbach S, Boecker W, Carmont M, Polzer H. Development of an accelerated functional rehabilitation protocol following minimal invasive Achilles tendon repair. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*. 2015;26(3):846–53.
24. Nilsson-Helander K, Grävare Silbernagel K, Thomeé R, Faxén E, Olsson N, Eriksson B et al. Acute Achilles Tendon Rupture. *The American Journal of Sports Medicine*. 2010;38(11):2186–93.
25. Olsson N, Silbernagel K, Eriksson B, Sansone M, Brorsson A, Nilsson-Helander K et al. Stable Surgical Repair With Accelerated Rehabilitation Versus Nonsurgical Treatment for Acute Achilles Tendon Ruptures. *The American Journal of Sports Medicine*. 2013;41(12):2867–76.
26. Soroceanu A, Sidhwa F, Aarabi S, Kaufman A, Glazebrook M. Surgical Versus Nonsurgical Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 2012;94(23):2136–43.
27. Willits K, Amendola A, Bryant D, Mohtadi N, Giffin J, Fowler P et al. Operative versus Nonoperative Treatment of Acute Achilles Tendon Ruptures. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 2010;92(17):2767–75.
28. Suchak A, Spooner C, Reid D, Jomha N. Postoperative Rehabilitation Protocols for Achilles Tendon Ruptures. *Clinical Orthopaedics and Related Research*. 2006;445:216–21.
29. Park S, Lee H, Young K, Seo S. Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. *Clinics in Orthopedic Surgery*. 2020;12(1):1–8.
30. Olsson N, Karlsson J, Eriksson BI, Brorsson A, Lundberg M, Silbernagel KG. Ability to perform a single heel-rise is significantly related to patient-reported outcome after Achilles tendon rupture. *Scand J Med Sci Sports*. 2014;24(1):152–8.
31. McCormack R, Bovard J. Early functional rehabilitation or cast immobilisation for the postoperative management of acute Achilles tendon rupture? A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Br J Sports Med*. 2015;49(20):1329–35.

PRILOG

Tabela 1. Plan rehabilitacije nakon parcijalne rupture Ahilove tetive

Nedelja	Kineziterapijski plan	
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hod uz podpazušne štake (bez oslonca na levi DE) 2. Aktivno potpomognute vežbe za povećanje obima pokreta (ROM) skočnog zgloba 3. Vežbe cirkulacije (noga iznad nivoa srca 3 minuta, spustiti nogu 1 minut; 5 ciklusa) 4. Izometrijske vežbe za mišiće natkolenice 	<p>Vežbe se izvode 10 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (2–4 serije) 2–3 puta dnevno</p>
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oslonac na prednjem delu stopala (oslonac samo na prednjem delu stopala) 2. Izometrijske vežbe za mišiće natkolenice 3. Aktivne vežbe za održavanje obima pokreta u kuku i kolenu 4. Opšte kondicione vežbe 5. Vežbe cirkulacije 6. Aktivno potpomognute vežbe za povećanje ROM levog skočnog zgloba 	<p>Vežbe se izvode 10 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (2–4 serije) 2–3 puta dnevno</p>
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hod sa štakama bez opterećenja leve noge (i dalje oslonac samo na prednjem delu stopala) 2. Aktivne vežbe prstiju 3. Aktivni pokret stopala (do granice) 4. Vežbe cirkulacije 5. Vežbe snage muskulature natkolenice, potkolenice i gornjih ekstremiteta 	<p>Vežbe se izvode 10–15 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (2–4 serije) 2–3 puta dnevno</p>
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Započeto sa „touch” osloncem na levi DE 2. Povišica od 1 cm postavljena ispod leve pete 3. Vežbe cirkulacije 4. Pобоljšanje propriocepcije (Frenkelove vežbe u ležećem i sedećem položaju) 5. Aktivne vežbe prstiju 6. Aktivni pokret stopala do granice 7. Vežbe snage muskulature natkolenice, potkolenice i gornjih ekstremiteta 	<p>Vežbe se izvode 10–15 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (2–4 serije) 3 puta dnevno</p>

V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nakon sprovedenog UZ pregleda mekih tkiva dozvoljen postepen oslonac 2. 30% oslonca na levi DE (hod uz pomoć potpazušnih štaka) 3. Povišica od 1 cm ispod leve pete 4. Vežbe cirkulacije 5. Vežbe snage miškulature natkolenice, potkolenice i gornjih ekstremiteta 6. Aktivne vežbe za povećanje ROM (do granice; bez opterećenja) 7. Aktivne vežbe prstiju 8. Poboljšanje balansa i propriocepcije 	<p>Vežbe se izvode 15 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (3 serije) 3 puta dnevno</p>
VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50% oslonca na levi DE 2. Istezanje i jačanje mišića zadnje lože, kao i ostalih mišića natkolenice i potkolenice 3. Vežbe za jačanje mišića stopala (do granice bola) 4. Aktivne vežbe za povećanje ROM u levom stopalu i skočnom zglobu 5. Vežbe cirkulacije 6. Vežbe sa loptom 7. Vežbe na balansnoj tabli (<i>balance board</i>) 	<p>Vežbe se izvode 15 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (3 serije) 3 puta dnevno</p>
VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. 75% oslonca na levi DE 2. Povišica od 0,5 cm ispod leve pete 3. Progresija vežbi istezanja (izbegavanje prekomernog istezanja Ahilove tetive) 4. Vežbe jačanja mišića stopala, potkolenice i natkolenice 5. Vežbe balansa i propriocepcije (<i>balance board</i>) 6. Vežbe sa loptom 	<p>Vežbe se izvode 15 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (3 serije) 3 puta dnevno</p>
VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hod bez pomagala, sa punim opterećenjem operisane noge 2. Korigovana šema hoda 3. Hod uz/niz stepenice 4. Čučanj 5. Vežbe sa progresivnim opterećenjem za jačanje mišića DE u celini 6. Vežbe balansa i propriocepcije (<i>balance board</i>) 7. Vežbe sa loptom 	<p>Vežbe se izvode 15 puta, izometrijska kontrakcija od 6 sekundi (4 serije) 3 puta dnevno</p>

Slika 1. Goniometar

Tabela 2. Manuelni mišićni test (MMT) skor

Skor	Opis
0	Ne palpira se niti vizuelno detektuje mišićna kontrakcija
1	Palpira se i vidi mišićna kontrakcija, ali nema pokreta
1+	Prisutan pokret u testiranom segmentu, manje od ½ ROM, uz isključenje gravitacije
2-	Prisutan više od ½ ROM u testiranom segment, uz isključenje gravitacije
2	Prisutan pun ROM u testiranom segmentu, uz isključenje gravitacije
2+	Prisutan manje od ½ ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije
3-	Prisutan više od ½ ROM u testiranom segment, uz prisustvo gravitacije
3	Prisutan pun ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije
3+	Prisutan manje od ½ ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije i blagog otpora
4-	Prisutan više od ½ ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije i blagog otpora
4	Prisutan pun ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije i blagog otpora
4+	Prisutan pun ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije i umerenog otpora
5-	Prisutan pun ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije i jakog otpora
5	Prisutan pun ROM u testiranom segmentu, uz prisustvo gravitacije i maksimalnog otpora

ROM – Range Of Motion (obim pokreta)

Tabela 3. ROM stopala i skočnog zgloba na početku/kraju rehabilitacionog tretmana

Obim pokreta u stopalu i skočnom zglobu				
Levo			Desno	
27.08.'20	20.07.'20	Pokret	20.07.'20	27.08.'20
15°	0°	DF	15°	15°
70°	60°	PF	70°	70°
10°	5°	Eve	10°	10°
15°	10°	Inv	15°	15°

DF – *Flexio dorsalis*; PF – *Flexio plantaris*; Eve – *Eversio*; Inv – *Inversio*

Tabela 4. Rezultati evaluacije mišićne snage donjih ekstremiteta na početku/kraju rehabilitacionog tretmana

Levo			Desno	
27.8.'20.	20.7.'20.	Mišići	20.7.'20.	27.8.'20.
5	5-	<i>Iliopsoas</i>	5	5
5-	4	<i>Gluteus maximus</i>	5-	5
4+	4+	<i>Adductores</i>	5	5
4+	4+	<i>Gluteus medius et minim. (svi snopovi)</i>	5	5
5-	4+	<i>Gluteus medius et minim. (prednji snopovi)</i>	5	5
4+	4+	<i>Tensor fasciae latae</i>	5	5
5-	5-	<i>Rotatores externi</i>	5	5
5-	4	<i>Sartorius</i>	5	5
5-	4+	<i>Biceps femoris</i>	5	5
5-	4+	<i>Semitendinosus et semimembranosus</i>	5	5
4+	4	<i>Quadriceps femoris</i>	4+	5-
4	3+	<i>Triceps surae</i>	5-	5-
4-	3+	<i>Soleus</i>	5-	5-
4	4-	<i>Tibialis anterior</i>	5	5
4	4-	<i>Tibialis posterior</i>	5	5
4	4-	<i>Peronaei</i>	5-	5-
4+	3+	<i>Lumbricales et interossei</i>	5	5
4+	4+	<i>Flexor digitorum brevis</i>	5	5
4+	4+	<i>Flexor digitorum longus</i>	5	5
4+	4	<i>Extensor digitorum</i>	5	5
4+	4	<i>Flexor hallucis longus</i>	5	5
4+	4	<i>Flexor hallucis brevis</i>	5	5
4+	4	<i>Extensor hallucis longus</i>	5	5

REHABILITATION AFTER PARTIAL RUPTURE OF ACHILLES TENDON: CASE REPORT

Author: MILICA STANIĆ

Email: milicastanic01@gmail.com

Mentor: Assoc. Prof. Rastislava Krasnik

Clinic for Child Habilitation and Rehabilitation, Institute for Child and Youth Health
Care Vojvodina

Faculty of Medicine, University of Novi Sad

Introduction: The Achilles tendon is the largest tendon in the body, and the frequency of injuries, both in sports and in everyday functioning, has increased over the past decade. Non-contact injury or direct contusion of the tendon can lead to tendon rupture. Rehabilitation after a partial rupture of the Achilles tendon plays a vital role in its therapy.

Aim: To present the rehabilitation process and investigate its role in patients after partial rupture of the Achilles tendon.

Material and Methods: The retrospective study included one respondent (case report), a female aged 14.5 years, who has been actively playing handball for the past seven years and was referred for outpatient rehabilitation treatment at the Institute for Child and Youth Health Care Vojvodina, Clinic for Child Habilitation and Rehabilitation, after surgical treatment of a partial rupture of the left Achilles tendon. The study was conducted from July 20 to July 25, 2022, with prior notice/informed consent of the person, parent/guardian, and with the consent of the Ethics Committee of the Institute for Child and Youth Health Care Vojvodina. Used data were based on anamnestic, diagnostic, and therapeutic data obtained by reviewing the medical records of the respondent.

Conclusion: Rehabilitation after a partial rupture of the Achilles tendon results in good functional outcomes and a return to the levels of physical activity and activities of daily living (ADL) as before the injury.

Keywords: Achilles tendon, tendon rupture, rehabilitation